

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Capa pluvial

Nº inventario: 131 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Capa pluvial](#)

Datación: ca. 1438

Contexto cultural / Estilo: Medieval

Dimensiones: 143,5 x 284,5 cm

Materia: [Hilos metálicos](#), [Seda](#)

Técnica: [Bordado](#), [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Piedad](#), [Salvator Mundi](#), [Santos](#)

Procedencia: [Catedral de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 53.22a, b

Historia del objeto

El anticuario Raimundo Ruiz hubo de adquirir esta capa pluvial de la Catedral de Burgos y la ofreció a la firma de antigüedades internacional Brummer Gallery en 1935, reservando a esta compañía la opción de compra. Ruiz señalaba en su carta a Brummer que se trataba de una capa pluvial "del siglo XIV o XV, decorada con hilo de oro. Tiene bordado la Virgen y Cristo y en el borde aparecen nueve santos", pieza que ofrecía "por la suma de cinco mil quinientos dólares". Brummer la adquiere el 25 de mayo de 1936. Posteriormente esta casa de antigüedades la vendió en 1946.

Según a la información facilitada por el Metropolitan Museum of Art, entonces pasó a manos de Paula Koenigsberg hasta su venta en 1953, momento en el cual fue adquirida por el expresado museo.

Ubicaciones

- 1953

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1953

COLECCIÓN PRIVADA

[Paula de Koenigsberg, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- 1936
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Joseph Brummer, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- 1936
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Raimundo Ruiz, Madrid \(España\)](#)
- XV - present
CATEDRAL
[Catedral de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- (1951): *Exposición de obras maestras siglos XII al XVII: Colección Paula de Koenigsberg*, Museo Municipal de Arte Hispano Americano, Buenos Aires, p. 26, il. LXXIVb.
- (1947): *Exposición de Arte Gótico Colección Paula de Koenigsberg en los Salones del Museo Municipal de Arte Hispano Americano Isaac Fernández Blanco*, Museo Municipal de Arte Hispano Americano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
- HAYWARD, Jane (1953): "Sacred Vestments as They Developed in the Middle Ages", vol. 29, nº 7, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 276.
- HUSBAND, Timothy B. (1971): "Ecclesiastical Vestments of the Middle Ages", vol. 29, nº 7, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 309, il. 18.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2010\): "Entre negocios y trapicheos: anticuarios, marchantes y autoridades eclesiásticas en las primeras décadas del siglo XX: el caso singular de Raimundo Ruiz", nº 3, en *La dispersión de objetos artísticos fuera de España en los siglos XIX y XX, e-art Documents.*](#)
- MAYER-THURMAN, Christa C. (1975): *Raiment for the Lord's Service: A Thousand Years of Western Vestments*, Art Institute of Chicago, Chicago, pp. 102-104, il. 26.
- RORIMER, James J (1953): "Acquisitions for the Cloisters", vol. 11, nº 10, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 276.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Cope

Inventory number: 131 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Chasuble](#)

Date: ca. 1438

Cultural context / Style: Medieval

Dimensions: 56 1/2 x 112 in.

Material: [Metallic threads](#), [Silk](#)

Technique: [Embroidery](#), [Woven](#)

Iconography / Theme: [Piedad](#), [Salvator Mundi](#), [Santos](#)

Provenance: [Burgos Cathedral](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 53.22a, b

Object History

The antiquities dealer Raimundo Ruiz had to acquire this Burgos Cathedral cope and offered it to the international antiquities firm Brummer Gallery in 1935, reserving the option to purchase it for Brummer. Ruiz pointed out in his letter to Brummer that it was a pluvial cope: "14th or 15th century blue cope, decorated with gold gallon. Has hood embroidered with the Virgin and Christ, and border embroidered with nine saints", "for the sum of five thousand five hundred dollars". Brummer acquired it on 25 May 1936. It was subsequently sold by the antique dealer in 1946.

According to information provided by the Metropolitan Museum of Art, it then passed into the hands of Paula Koenigsberg until it was sold in 1953, at which point it was acquired by the Metropolitan Museum of Art.

Locations

- **1953**
MUSEUM
[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)
- **1953**
PRIVATE COLLECTION
[Paula de Koenigsberg, Buenos Aires \(Argentina\)](#)
- **1936**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Joseph Brummer, New York \(United States\)](#)
- **1936**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Raimundo Ruiz, Madrid \(Spain\)](#)
- **XV - present**
CATHEDRAL
[Burgos Cathedral, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1951): *Exposición de obras maestras siglos XII al XVII: Colección Paula de Koenigsberg*, Museo Municipal de Arte Hispano Americano, Buenos Aires, p. 26, il. LXXIVb.
- (1947): *Exposición de Arte Gótico Colección Paula de Koenigsberg en los Salones del Museo Municipal de Arte Hispano Americano Isaac Fernández Blanco*, Museo Municipal de Arte Hispano Americano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
- HAYWARD, Jane (1953): "Sacred Vestments as They Developed in the Middle Ages", vol. 29, nº 7, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 276.
- HUSBAND, Timothy B. (1971): "Ecclesiastical Vestments of the Middle Ages", vol. 29, nº 7, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 309, il. 18.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2010\): "Entre negocios y trapicheos: anticuarios, marchantes y autoridades eclesiásticas en las primeras décadas del siglo XX: el caso singular de Raimundo Ruiz", nº 3, en *La dispersión de objetos artísticos fuera de España en los siglos XIX y XX, e-art Documents.*](#)
- MAYER-THURMAN, Christa C. (1975): *Raiment for the Lord's Service: A Thousand Years of Western Vestments*, Art Institute of Chicago, Chicago, pp. 102-104, il. 26.

- RORIMER, James J (1953): "Acquisitions for the Cloisters", vol. 11, nº 10, en The Metropolitan Museum of Art Bulletin, p. 276.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#). Dominio Público

